

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Kamilova Jamilakhon Erkinovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

SWIMMING AND A HEALTHY LIFESTYLE

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL